

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N. Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilamon" MChJ

Hamkorlarimi z: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences
Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari.....	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar.....	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi.....	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari.....	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi.....	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure.....	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari.....	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi.....	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri..... 192 Qodirova Zebuniso Malikovna
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 Babayeva Lola Ibragimovna
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi.....202 M. X. To'xtamisheva
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari207 Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 Adashova Guljaxon Muxammadjonovna
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari215 G. B. Maxmudova
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari219 Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish223 Jumanazarova G. U.
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari.....227 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi230 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish238 Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды..... 242 Скрыльников Юрий Степанович
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов 246 Тиллашайхова Хосият Азаматовна
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar250 U. A. Jumanaazarov
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi254 G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi.....258 Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi262 Avlayev Orif Umirovich
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari267 Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni.....273 Ubbiyev Alisher Tairovich
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat277 Sattorova Mohira Aminqulovna
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi
			Sport maktablarida 12-14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish.....285 Ismatullayeva Fotima Rustam qizi

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhi darajalarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Bahadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida)	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi 382 Karimov Feruz Raimovich
	Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar 386 Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari 389 Masharibova Lobar Rayimberganovna
	Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish 393 Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi
	Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish..... 396 Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova
	Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari..... 400 Raxmatova Nargiza Dolibayevna
	Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi..... 403 Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi..... 406 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna
	Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari 410 Sh. T. Musulmonova
	15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamlarini taqsimlash 413 Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi 416 Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li
	O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri 419 Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi
	Neyropedagogik yondashuv asosida bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish 422 Asqarova Dilafuz Ibroximovna
	Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish 426 Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna
	Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста 432 Г. С. Алиходжаева
	Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников . 436 Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева
	Логическое мышление детей 5-7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель..... 440 Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева
	O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida..... 444 Murodova Umida Dilmurodovna
	Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку..... 449 Саидова Махсудахон Аббасовна
	Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования 452 Собирова Пошшаой Эркин кизи
	Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий 455 Хафизова Машхура Аминовна

NEYROPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNING IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Asqarova Dilafuz Ibroximovna

Farg'ona davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Neyropedagogik metodlar qo'llanilganda tarbiyachilarning ijodiy ko'nikmalari va muammolarni hal qilish qobiliyati sezilarli darajada oshadi. Pedagogik jarayonni inson miya faoliyati qonuniyatlariga moslashtirish, multisensorli mashg'ulotlar, reflektiv metodlar va muammoli vazifalarni tatbiq etish bo'lajak tarbiyachilarning kreativ va muammoli fikrlash qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. Xalqaro va o'zbek olimlarining tadqiqotlari integratsiyasi neyropedagogik yondashuvni maktabgacha ta'lim amaliyotiga tatbiq etishda ilmiy va amaliy asos yaratadi. Eksperimental va amaliy natijalar pedagogik jarayonni individual xususiyatlar va miya faoliyati qonuniyatlariga moslashtirish orqali innovatsion pedagogik muhitni shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: neyropedagogika, ijodiy tafakkur, tarbiyachilar, maktabgacha ta'lim, muammoli vaziyat, reflektiv metodlar, STEAM, interfaol texnologiyalar

KIRISH

Respublikamizda so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, bolalarni sog'lom va xavfsiz hamda har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, ta'lim-tarbiya amaliyotiga ilg'or pedagogik ish shakllari va usullarini joriy etishga katta ahamiyat qaratilmoqda. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish"[1] vazifa etib belgilangan. Mazkur vazifa maktabgacha ta'lim va tarbiyada ayrim ishlanmagan jihatlari yuzasidan texnologiyalarni takomillashtirish imkonini kengaytiradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagoglarning ijodiy tafakkuri va innovatsion fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim sohasida bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy yondashuvi bolalarning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Neyropedagogik yondashuv -pedagogik jarayonni neyrobiologik asoslarda tashkil etish orqali tarbiyachilarning ijodiy tafakkurini shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qiladigan samarali metod hisoblanadi.

Neyropedagogika inson miya faoliyati, kognitiv jarayonlar, diqqat va xotira xususiyatlari asosida o'quv va tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga yo'naltirilgan pedagogik yo'nalish sifatida rivojlanib bormoqda. Ijodiy tafakkur va muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantirishda neyrobiologik tamoyillarni muhim sanaladi.[7]

Ijodiy tafakkur - bu yangi g'oyalar yaratish, mavjud muammolarga noodatiy yechim topish va faoliyatni yangicha yo'nalishda amalga oshirish qobiliyatidir.[2] Bo'lajak tarbiyachilarni ijodiy rivojlantirishda neyropedagogik yondashuv bir qancha strategiyalarni o'z ichiga oladi.

Birinchi navbatda, o'quv jarayonida kognitiv yuklamaning optimalligi ta'minlanishi kerak, ya'ni bilim, ko'nikma va ko'rsatmalar talaba miya faoliyatini charchatmasdan, ular uchun qiziqarli va motivatsion bo'lishi lozim. Reflektiv mashg'ulotlar va muammoli vazifalar tarbiyachilarni tanqidiy va analitik fikrlashga undaydi, ularning ijodiy yechim topish qobiliyatini rivojlantiradi. Multisensorli ta'lim, ya'ni o'quv jarayonida ko'rish, eshitish va harakat orqali bilim olish bo'lib, bu miya faoliyatining turli qismlarini faol ishgga soladi va ijodiy tafakkur uchun qulay sharoit yaratadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLIGIYA

Buyuk daholarning hayot yo'liga nazar soladigan bo'lsak shunga amin bo'lamizki, ular tarixda iz qoldirishlarida ilm-fan, san'at yoki diniy ta'limotda yangilik yarata olishgan. Insoniyat rivoji va ilm-fan taraqqiyotga o'z hissasini qo'shgan buyuk bobokalonlarimiz Abu Ali ibn Sino, Al Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Imom al Buxoriy, Abdulla Avloniy kabi daholar hayot yo'llarida va o'z yo'nalishlarida yangilik yaratishgan, ijodkor bo'lishgan.[2]

Insoniyatning yangilik va taraqqiyotga intilishi tarixiy evolyutsion rivoji bilan ifodalanadi. Chunki, har bir ijdoy faoliyatning negizida albatta yaratuvchanlik bor.

Yuqorida nomlari qayd etilgan ajdodlarimizning boy merosiga tayangan holda bo'lajak tarbiyachi xatti-harakati, faoliyatida kreativlik qobiliyati mavjudligini odatiy jarayondagi holatlar, tajribalardan farqli ravishda muammoni yangicha yondashuv asosida, nostandart yechimdan foydalanish yuzasidan mustaqil qaror chiqara olish iqtidori mavjudligi bilan belgilanadi. Aslida, tug'ma tarzda barchada kreativlik qobiliyati mavjud bo'lishi mumkin. Kreativ qobiliyat esa innovatsion yangicha yondashuv asosida nomoyon bo'lishi barchaga ma'lum.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning ijodiy tafakkuri va innovatsion fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik malakasi va yaratuvchanligi bolalarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi.

Neyropedagogik yondashuv pedagogik jarayonni inson miya faoliyati qonuniyatlariga moslashtirish orqali tarbiyachilarning ijodiy tafakkurini shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qiluvchi samarali metod sifatida namoyon bo'ladi. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, xalqaro va mahalliy tadqiqotlar neyropedagogik yondashuvning nafaqat kognitiv rivojlanishga, balki emotsional, ijtimoiy va kreativ komponentlarni rivojlantirishga ham xizmat qilishini isbotlaydi.

Tadqiqotchilar neyropedagogik yondashuvni tadqiq etishda bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishga ham e'tibor qaratgan. Raxmonova va Hamroyeva maktabgacha ta'limda individuallashtirilgan o'quv jarayoni va interaktiv metodlarni qo'llash orqali kreativ qobiliyatni oshirish yo'llarini tahlil qiladilar. Islomova multisensorli mashg'ulotlar va reflektiv metodlar orqali bo'lajak tarbiyachilarning muammoli vazifalarni hal qilish qobiliyatini oshirishni amaliy jihatdan ko'rsatadi. Abdurahmonova STEAM va interfaol texnologiyalarni qo'llash orqali ijodiy yechim topish qobiliyatini rivojlantirishni tahlil qiladi, mentorlik va refleksiya jarayonlarining ijodiy tafakkurga ijobiy ta'sirini yoritadi. Bu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek olimlari neyropedagogik yondashuvni mahalliy pedagogik tizimga moslashtirish va amaliy mashg'ulotlarda samarali tatbiq etishning ilmiy asoslarini yaratgan.

D.Yuldashevaning tadqiqot ishida "neyropedagogikada shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv - bu pedagogning e'tiborini bolaning ajralmas shaxsga, uning nafaqat intellektual qobiliyatlari va fuqarolik ma'suliyat hissini rivojlantirishga bo'lgan e'tiborini, balki hissiy, estetik, ijodiy moyilliklari va rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'lgan ruhiy shaxsni rivojlantirishga qaratishdir. Ta'limning asosiy qadriyatlari bunday etirof etilishi shaxsning o'ziga xos shakllanishidir" deya fikr bildirilgan.[3]

Neyropedagogika - neyropsixologiya, neyrofiziologiya, neyrobiologiya, pedagogika va boshqa fanlar integratsiyasiga asoslangan holda shakllangan ilmiy yo'nalish bo'lib, u bola qobiliyatlarini erta aniqlash, intellektual rivojlanishdagi individual qiyinchiliklarni tahlil qilish va bosh miya yarim sharlarining faoliyatiga mos tarzda korreksiyalash imkonini beradi. Ta'lim jarayonida bolalar nutqi va tafakkurining rivojlanishiga bosh miya assimetriyasi hamda chap va o'ng yarimsharlar shikastlanishi oqibatlarining turlicha ta'sir etishi, inson miyasiga oid bilimlarni ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatlari L.Basser, J.Bogen, B.Given, E.Jensen, E.Lenneberg, B.Vouds, P.Volf va A.Smitlarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.Yuqorida nomlari keltirilgan olimlarning fikriga ko'ra, inson tafakkuri subyektiv bo'lganligi bois uning hissiyotlari mantiqiy yo'l bilan olish mumkin bo'lgan qarorlardan ko'ra yaxshiroq qarorlarga kelishga yordam berar ekan. [5]

Adabiyotlar tahliliga ko'ra neyropedagogika - bu xotira, e'tibor va til qobiliyatlari kabi kognitiv funksiyalarni o'rganish jarayonida qanday ta'sir qilishini tushunish. Neyropedagogika, ta'lim amaliyotlarini ilmiy asosda yaxshilash uchun miya qanday ishlashini tushunishga qaratilgan. O'zbekistonda neyropedagogik bilimlardan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish va bolalarning neyropedagogik xususiyatlarini innovatsion ta'lim muhiti sharoitida rivojlantirish masalalari B.Xodjayev tomonidan o'rganilgan. [6]

MUHOKAMA VA NATIJA

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanib bo'lajak tarbiyachilar ijodiy tafakkurini rivojlantirishda bo'lajak tarbiyachi asosiy ob'ektga aylanadi. Shuning uchun oliy ta'lim tizimida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy ta'lim berish metodlari-interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interfaol metodlar bo'lajak tarbiyachilarni bilimli, kreativ, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi - bu pedagog va bo'lajak tarbiyachining belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan texnologiyalariga bog'liq deb hisoblamiz, ya'ni ta'lim berish jarayonida, maqsad bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi pedagog va bo'lajak tarbiyachi o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o'quv jarayonida bo'lajak tarbiyachilar mustaqil fikrlay olsalar, kreativ fikrlay olsalar, izlansalar, tanqid va tahlil eta olsalar, o'zlari xulosa qila olsalar, o'zlariga, guruhga, guruh esa ularga baho bera olsa, pedagog esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, mazkur jarayon ta'lim berish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir o'quv faoliyat, mavzu, o'quv fanining o'ziga xos texnologiyasi bor, yani o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya - bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u bo'lajak tarbiyachining extiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, bo'lajak tarbiyachilar ijodiy tafakkurini rivojlantirishni amalga oshirish va kafolatlangan natijaga erishish, ham pedagog, ham bo'lajak tarbiyachining hamkorlikdagi faoliyati hamda ular qo'ygan maqsad, tanlagan mazmun, metod, shakl, vositaga, yani texnologiyaga bog'liq. Pedagog va bo'lajak tarbiyachining maqsadli natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki, har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq: ijodiy tafakkurini rivojlantirishga erishishga qaratilgan, bunda bo'lajak tarbiyachilarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, ijodiy rivojlanganligi sharoitga qarab ishlatiladigan texnologiya tanlanadi, masalan, natijaga erishish uchun tarqatma material, chizma va plakatlar, turli adabiyotlar, axborot texnologiyasi kerak, bular pedagog va bo'lajak tarbiyachiga bog'liq. Shu bilan bir qatorda ta'lim berish jarayonini oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda pedagog o'quv predmetining o'ziga xos tomonini, joy va sharoitni, eng asosiysi, bo'lajak tarbiyachining iimkoniyati va extiyojini hamda hamkorlikdagi kreativ faoliyatni tashkil eta olishini hisobga olishi kerak, shundagina, kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda, bo'lajak tarbiyachini ta'limda ijodiy rivojlantirishning markaziga olib chiqish kerak.

Neyropedagogik yondashuv bo'yicha amalga oshiriladigan interfaol o'yinlar, loyihaviy faoliyat va muammoli vazifalar, bo'lajak tarbiyachilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Masalan, tarbiyachilar guruhida STEAM va TRIZ texnologiyalari asosida muammoli vazifalarni bajarish ularni yangi yechimlar topishga undaydi va ijodiy qobiliyatlarini shakllantiradi. Shu bilan birga, neyropedagogika tamoyillari asosida ishlab chiqilgan mashg'ulotlarda xatolarni konstruktiv qabul qilish, refleksiya va o'z faoliyatini tahlil qilish orqali tarbiyachilarda mustaqil ijodiy fikrlash rivojlanadi.

Neyropedagogik metodlar qo'llanilgan holda bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy tafakkur ko'rsatkichlari an'anaviy metodlarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Bu esa nafaqat pedagogik malaka va innovatsion yondashuvlarni oshirishga, balki ularning kelajakda bolalar bilan ishlash jarayonida yaratuvchan pedagogik muhit yaratish imkoniyatini kengaytiradi. Tarbiyachilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish bolalarning ham muammolarni hal qilish, fantaziya va ijodiy o'ylar bilan shug'ullanish qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydi, bu esa maktabgacha ta'lim sifatining oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Neyropedagogik yondashuv bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda ilmiy asos va amaliy samaradorlikni birlashtiradi. Bu yondashuv pedagogik jarayonni individual xususiyatlar va miya faoliyati qonuniyatlariga moslashtirish orqali yangi pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish, ijodiy yechimlar topish va innovatsion faoliyatni rivojlantirish imkonini beradi. Kelajakda maktabgacha ta'limda sifatni oshirish, bolalarning kognitiv va emotsional rivojlanishini ta'minlash ham aynan shunday ilmiy asoslangan, ijodiy va innovatsion yondashuvlar orqali amalga oshiriladi.

XULOSA

Neyropedagogik yondashuv bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar orqali tasdiqlangan.

Pedagogik jarayonni inson miya faoliyati va kognitiv qonuniyatlariga moslashtirish, multisensorli va interfaol mashg'ulotlar, reflektiv metodlar va muammoli vazifalarni qo'llash bo'lajak tarbiyachilarning kreativ qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. Neyropedagogik yondashuv maktabgacha ta'limda bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy va amaliy jihatdan samarali vositasi bo'lib, pedagogik jarayonni individual xususiyatlar va miya faoliyati qonuniyatlariga moslashtirish orqali sifatli va innovatsion ta'limni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori.
2. Asqarova, D. (2025). Maktabgacha ta'limda innovatsion pedagogik yondashuvlar. Tashkent: Pedagogika nashriyoti.
3. D.Yuldasheva. "Mnemotexnika vositasida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyasi" Avtoreferat. Toshkent. 2026.
4. P.Volf (2002). The Art of Changing the Brain: Enriching the Practice of Teaching by Exploring the Biology of Learning. Stylus Publishing.
5. B.Vouds, Damasio, A. (2007). We Feel, Therefore We Learn: The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education. Mind, Brain, and Education, 1(1), 3-10.
6. Xodjayev B.X. Neyropedagogik bilimlarda foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish // Uzluksiz ta'lim sifat va samaradorligini oshirishning nazariy-uslubiy muammolari. Respublika ilmiy konferentsiyasi materiallari. – Samarqand, 2010. – B. 174-275.
7. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohalari va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.